

DAC 8 a zdaňovanie kryptoaktív a elektronických peňazí¹

DAC 8 and taxation of crypto assets and e-money

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-26>

Abstrakt

V súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom digitálnom svete dochádza k výraznej zmene finančného priestoru, ktorý je ovplyvnený vývojom nových finančných technológií, a to kryptoaktív, elektronických peňazí. Vďaka ich rýchlemu vývoju zatiaľ neexistuje ich jednotná a komplexná regulácia. Uvedené môže viesť k ich využívaniu pri praní špinavých peňazí, k financovaniu terorizmu, ale aj k daňovým únikom. Najefektívnejším nástrojom boja proti daňovým únikom je automatická výmena informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov o kryptoaktívach a elektronických peniazoch, o príjmoch z nich získaných, ako aj o ich majiteľoch (investoroch) a pod.

Kľúčové slová:

Výmena informácií, DAC8, kryptoaktíva, virtuálna mena, zdaňovanie

Abstract

In today's dynamically evolving digital world, there is a significant change in the financial space, which is influenced by the development of new financial technologies, namely crypto assets, e-money. Due to their rapid development, states do not manage to react and therefore there is no uniform and comprehensive regulation. This can lead to their use in money laundering, terrorist financing, but also it may lead to tax evasion. The most effective tool for combating tax evasion is the automatic exchange of information between the competent authorities of individual states on crypto assets and e-money, on the income derived from them, as well as on their owners (investors), etc.

Key words:

Exchange of information, DAC8, cryptoassets, virtual currency, taxation

JEL kód: H21, H26, K34

¹ Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV-16-0499 „Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie“

ÚVOD

Aktuálny rozvoj popularity a hlavne pozitívny vývoj hodnoty kryptomien a kryptoaktív, najmä Bitcoin-u, Ethera, ako aj ďalších, spôsobil zvýšenú pozornosť národných, európskych regulátorov ako aj pozornosť OECD. Heterogenita národných pravidiel zdaňovania kryptomien, kryptoaktív, neexistencia jednotných definícií, zvyšujúci sa počet poskytovateľov kryptoaktív, potenciálna anonymita držiteľov kryptoaktív, cezhraničný až celosvetový dosah kryptoaktív môžu spôsobovať problémy, právnu neistotu (nielen) v oblasti daní, problémy identifikácie a oznamovania zdaniteľného príjmu vedúcich k problému znižovania daňových príjmov do verejných rozpočtov štátov. Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu obáv využívania kryptoaktív v rámci šedej ekonomiky, OECD, ako aj EÚ sa rozhodli podniknúť určité kroky. Predmetné kroky smerujú k jednotnému zadefinovaniu pojmu kryptoaktívum, čo je nevyhnutné pre jednoznačné nastavenie systému jeho zdaňovania a aj výmeny informácií o kryptoaktívach na daňové účely.

1. GLOBÁLNA ÚROVEŇ

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a vývoj (ďalej len „OECD“) sa na globálnej úrovni aktívne venuje digitálnej ekonomike a jej jednotlivým aspektom vrátane zdaňovania. Riešenie daňových otázok, ktoré prináša digitalizácia, ako aj nové technológie v podobe kryptoaktív je v súčasnosti jednou z najvyšších priorít OECD. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj Akčný plán proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov (tzv., **BEPS Plan**) a jeho Opatrenie č. 1. Už predmetné opatrenie identifikovalo virtuálne meny ako nástroje prispievajúce k digitalizácii globálnej ekonomiky, ktoré je potrebné monitorovať za účelom vyriešenia daňových výziev, ktoré môžu nastať. Ku koncu roka 2020 OECD vypracovala prehľad existujúceho daňového zaťaženia virtuálnych mien² pričom zdôrazňuje potrebu zvýšenia transparentnosti a medzinárodnej administratívnej spolupráce, aj v podobe automatickej výmeny informácií, hlavne ohľadne kryptoaktív. Z uvedeného dôvodu výbor pre fiškálne záležitosti OECD v súčasnosti pracuje na aktualizácii Štandardu pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch (ďalej len „**Štandard**“), ktorá bude v rámci rozsahu Štandardu okrem iného upravovať finančné aktíva (ako elektronické peniaze a kryptoaktíva), produkty, pretože môžu predstavovať potenciálnu alternatívu vo vzťahu ku krytým finančným produktom najmä pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť oznamovaniu podľa Štandardu³.

Finančná akčná skupina (Financial Action Task Force, ďalej len „FATF“) je medzivládna organizácia, ktorá vydáva všeobecné štandardy, odporúčania a usmernenia, ktoré predstavujú ucelený a konzistentný medzinárodný rámec opatrení, ktoré by štáty mali prijať s cieľom boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vplyvom globalizácie,

² OECD (2020), Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, OECD, Paris. www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm

³ Štandard ako taký pozostáva z modelovej zmluvy kompetentných orgánov (model Competent Authority Agreement – „CAA“), ako medzinárodného právneho rámca pre výmenu informácií o finančných účtoch, zo Spoločného štandardu oznamovania (tzv. Common Reporting Standard – „CRS“), z komentárov k CAA a k CRS a z používateľského manuálu k CRS XML schéme.

internacionalizácie, digitalizácie, dynamického vývoja aj v oblasti finančného trhu a pod. došlo ku viacerým novelizáciám daných odporúčaní, štandardov, usmernení. FATF sa venuje problematike virtuálnych aktív a ich poskytovateľov už od roku 2014, kedy identifikovala, že virtuálne meny a ich poskytovatelia môžu predstavovať hrozbu v súvislosti s ich využívaním na pranie špinavých peňazí a na financovanie terorizmu. Výrazná zmena finančného priestoru, vývoj nových finančných technológií, ich rýchlosť vývoja a anonymita môžu byť využívané práve s práním špinavých peňazí a s financovaním terorizmu. V roku 2018 sa doplnili do Odporúčania 15 definície virtuálnych aktív a poskytovateľov virtuálnych aktív, v roku 2019 v 2021 sa doplnili výkladové stanoviská k Odporúčaniam 15. Usmernenia ohľadne virtuálnych mien a ich poskytovateľov vydala v rokoch 2015 a 2019. V roku 2021 došlo k opätovnej novelizácii Výkladového stanoviska k Odporúčaniu č. 15, k návrhu novelizácie usmernenia ako aj štandardu, ktoré sa týkajú virtuálnych aktív a poskytovateľov virtuálnych aktív.

2. ÚROVEŇ EÚ

EÚ v oblasti kryptoaktív, elektronických peňazí uskutočnilo už niekoľko krokov a prijalo/navrhlo niekoľko právnych aktov. Legislatíva zakotvujúca boj proti praniu špinavých peňazí, tzv. Anti Money Laundering (AML) legislatíva⁴ sa zaoberá tzv. virtuálnou menou, elektronickými peniazmi a predstavuje snahu o monitorovanie transakcií s použitím týchto inštitútov. Smernica AML 5⁵ sa však nezaobera virtuálnymi aktívami, kryptoaktívami ako celkom, a tým má zúžený záber problematiky. Z uvedeného dôvodu sa tiež predpokladá ďalšia novelizácia AML smernice.

Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, tzv. **DAC 5**, zakotvila prístup daňových orgánov k mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám finančných inštitúcií, za účelom kontroly splnenia povinností finančnej inštitúcie súvisiacich s identifikáciou skutočného vlastníka v rámci AML legislatívy⁶.

⁴ AML legislatívu na úrovni EÚ predstavuje smernica: Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES. V podmienkach SR hlavným AML právnym predpisom je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁵ Pozri bližšie aj DAUDRIKH, Y. Implementation of V. AML Directive into national legislation in the territory of the Slovak republic. In Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration. Scientific monograph. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences Riga, 2020, ISBN 978-9984-774-28-2, s.416.

⁶ DAC 5 nadväzuje na DAC 2 - V rámci smernice DAC 2 sa zakotvuje, že ak je držiteľ účtu len sprostredkovateľským subjektom, finančné inštitúcie majú preveriť takýto subjekt a identifikovať a oznámiť daňovým orgánom jeho skutočných vlastníkov. Tieto informácie sa získavajú v rámci boja proti praniu špinavých peňazí na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, ktoré slúžia na identifikáciu skutočných vlastníkov príjmov. Aby daňové orgány mohli skontrolovať, či si finančné inštitúcie plnia riadne svoje

Smernica Rady 2014/107/EU z 9. decembra 2014 ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, tzv. **DAC 2**⁷ zakotvila automatickú výmenu informácií o finančných účtoch nerezidentov. Predmetná smernica zavádza kategórie oznamujúcich a neoznamujúcich finančných inštitúcií a finančných účtov podliehajúcich a nepodliehajúcich oznamovaniu, t.j. vylúčené finančné účty. DAC 2 nezakotvila povinnosť pre finančné inštitúcie (finančných sprostredkovateľov) oznamovať aj informácie o kryptoaktívach alebo elektronických peniazoch a ich majiteľoch. Daňová transparentnosť je v súvislosti s týmito novými technológiami veľmi nízka. Vývoj kryptoaktív a elektronických peňazí môže narušiť integritu zavedenej výmeny informácií ako nástroja boja proti daňovým únikom. Preto je potrebné zabezpečiť výmenu informácií v daňovej oblasti v súvislosti s kryptoaktívami, elektronickými peniazmi, na čo by mal reflektovať návrh smernice DAC 8.

EÚ v roku 2020 predstavila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 (tzv. **MiCA**). Cieľom predmetného návrhu nariadenia je harmonizovať pravidlá v rámci vnútorného trhu s finančnými službami, čím sa majú odstrániť vnútroštátne heterogénne pravidlá spôsobujúce fragmentáciu trhu. Uvedeným sa má zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a majú sa podporiť inovácie a nové technológie v danej oblasti. Za daným účelom by MiCA mala pokrývať všetky kryptoaktíva „okrem tých, ktoré sa kvalifikujú ako iné nástroje finančného trhu podľa už v súčasnosti platných právnych predpisov o finančných službách.“⁸ Podľa návrhu nariadenia je kryptoaktívum „digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie“⁹ a zahŕňa 3 typy kryptoaktív: 1. token krytý aktívami, 2. token elektronických peňazí a 3. úžitkový token.¹⁰ Uvedená definícia kryptoaktív s jej typmi by následne mala byť použitá aj v ďalších smerniciach (resp. ich návrhoch, novelizáciách) EÚ, aby sa dodržala konzistentnosť a komplexnosť v danej oblasti (napr. AML, DAC 8).

Návrh smernice tzv. **DAC 8**, je súčasťou nového daňového balíčka, ktorý prijala Európska komisia 15. júla 2020. Cieľom prijatia predmetného balíčka je zabezpečenie spravodlivejšieho, jednoduchšieho a efektívnejšieho zdaňovania prispôbeného modernému digitálnemu svetu. Balíček stojí na 3 pilieroch: 1. Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy – obsahuje 25 iniciatív na roky 2021 – 2024, ktoré okrem iného majú napomôcť členským štátom EÚ k získaniu spravodlivého podielu daní; 2. Dobrá správa v daňových záležitostiach v EÚ a mimo nej – má obsahovať reformu Kódexu správania zakotvujúceho parametre pre spravodlivú súťaž v oblasti daní v EÚ a vylepšenie EÚ

povinnosti v rámci DAC 2 a uskutočňujú procesy hĺbkového preverenia a či na základe nich správne identifikujú a oznamujú skutočných vlastníkov finančných účtov, musia mať prístup k týmto informáciám.

⁷ Smernica DAC 2 je implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁸ Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

⁹ Čl. 3 ods. 1 bod 2 návrh MiCA

¹⁰ Čl. 3 ods. 1 bod 3, 4, 5 návrh MiCA

zoznamu nespolupracujúcich štátov; 3. Zlepšenie administratívnej spolupráce – v podobe smernice DAC 7¹¹ a smernice DAC 8. Smernica DAC 7 bola prijatá 22. marca 2021 a má sa ňou zabezpečiť automatická výmena informácií o príjmoch tzv. aktívnych predávajúcich¹² dosiahnutých z predaja svojich tovarov a služieb cez digitálne platformy¹³.

Snahou EU v súvislosti s DAC 8 je rozšíriť rozsah výmeny informácií medzi daňovými správami členských štátov o daňovníkov používajúcich kryptoaktíva a elektronické peniaze, investujúcich prostredníctvom nich, ako aj o príjmoch plynúcich z investícií súvisiacich s kryptoaktívami a elektronickými peniazmi alebo o platbách prostredníctvom nich.

Pri tvorbe návrhu smernice DAC 8 EU postupovala podľa „Princípov dobre regulácie“¹⁴ a v súvislosti s tvorbou návrhu textu smernice sa rozhodla začať verejnú konzultáciu 10. marca 2021 za účelom zozbierania názorov zainteresovaných subjektov na používanie kryptoaktív a elektronických peňazí, ktorá trvala do 2. júna 2020. Cieľom verejnej konzultácie bolo vyhodnotenie potreby zavedenia nových pravidiel výmeny informácií o kryptoaktívach a elektronických peniazoch na daňové účely, zistenie aké subjekty sú zainvolované, aké činnosti vykonávajú, a ako danú problematiku upravujú jednotlivé členské štáty. Získané informácie by mali dopomôcť k vytvoreniu a k stanoveniu jednotných požiadaviek výmeny informácií pre všetky členské štáty EÚ, ktoré by nespôsobovali nadmerné administratívne ani finančné zaťaženie a vďaka čomu by sa zabezpečilo spravodlivé zdaňovanie. V rámci verejnej konzultácie sa vyjadrilo 32 subjektov.¹⁵

Otázky v rámci dotazníka boli nasledovné: napr. aké sú typy kryptoaktív používané poskytovateľmi kryptoaktív; aké sú typy činností vykonávané poskytovateľmi kryptoaktív; kde sú poskytovatelia kryptoaktív registrovaní, založení, licencovaní; uvedenie miesta daňovej rezidencie poskytovateľa kryptoaktív; typ kryptoaktíva, do ktorého respondent investoval; znaky kryptoaktív, do ktorých respondent investoval; informácia, či sú kryptoaktíva, do ktorých respondent investoval kryté majetkom (napr. stable coins); či majú kryptoaktíva, do ktorých

¹¹ SMERNICA RADY (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

¹² Aktívnym predávajúcim je každý predávajúci, ktorý počas oznamovacieho obdobia poskytuje príslušnú činnosť alebo sa mu v súvislosti s príslušnou činnosťou počas oznamovacieho obdobia vypláca alebo pripisuje odplata a súčasne je rezidentom členského štátu EÚ, alebo má nehnuteľnosť v EÚ. Príloha V oddiel 1 časť B bod 2 a bod 3 smernice DAC 7

¹³ Prostredníctvom digitálnych platforiem je možné poskytovať rôzne tovary alebo služby, napr. služby prepravy, služby prechodného ubytovania, služby doručovania jedál a nápojov, služby požičiavania peňazí a pod. Problematike kolektívneho požičiavania, ktoré sa poskytujú cez digitálne platformy, známe aj ako peer-to-peer lending sa venuje napr. HESEKOVÁ, S. Požičiavanie formou peer to peer. In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 10 (2018), s. 1076-1085

¹⁴ European Commission, Better regulation guidelines, dostupné: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

¹⁵ 32 odpovedí: z toho 10 odpovedí od občanov EU, 8 odpovedí od záujmových združení, 6 odpovedí od spoločností, 3 odpovedí od odborových organizácií, 3 odpovede od iných subjektov a 2 odpovede od mimovládnych organizácií. Najviac odpovedí prišlo z Nemecka (8), Belgicka (7) a Holandska (4). Následne sa vyjadrili subjekty aj z Francúzska (2), Česka (2) a po jednej odpovedi sa vyjadrili aj subjekty zo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Švédska, Poľska, Malty, Luxemburska, Talianska, Írska a Bulharska.

respondent investoval centralizovanú alebo decentralizovanú štruktúru; výška sumy v eurách investovaná respondentom do kryptoaktív v priemere za rok; a pod.

Z odpovedí subjektov vyplynuli viaceré spoločné závery:

- Najdôležitejšie je odstrániť nekonzistentnosť a nejednotnosť právnej regulácie zdaňovania kryptoaktív medzi členskými štátmi EÚ a zaviesť spoluprácu založenú na spoločných pravidlách. Práca na právnej úprave v rámci DAC8 by mala byť koordinovaná s ďalšími právnymi aktmi ako napr. s AML legislatívou aj MiCA návrhom nariadenia. Koordinácia DAC 8 s právnou úpravou v oblasti bankovníctva a finančných inštitúcií je nevyhnutná jednak za účelom odstránenia prípadných nezrovnalostí a prípadnej duplicity oznamovania tých istých informácií podľa viacerých právnych aktov. Nejednotné pravidlá môžu spôsobiť zvýšené administratívne náklady z dôvodu potreby prispôbovania sa právnym poriadkom niekoľkých členských štátov EÚ,
- Zakotvenie jasnej, jednotnej, komplexnej definície kryptoaktív vrátanej diferenciacie ich jednotlivých typov naprieč všetkými právnymi aktmi zaoberajúcimi sa problematikou - teda v návrhu MiCA nariadenia a tým pádom aj v DAC 8, ako aj v prípadných ďalších právnych aktoch
- Zavedené pravidlá výmeny informácií o kryptoaktívach by nemali byť excesívne obmedzujúce, aby sa nezabránilo vývoju a inováciám v danej oblasti a zabránilo zvýšeným nákladom začínajúcich podnikov (často start-upov)
- Jasné a presné určenie „povinnej osoby“, t.j. osoby, ktorá bude relevantné informácie o kryptoaktívach oznamovať príslušnému orgánu členského štátu. Otázkou je, či bude povinnou osobou sprostredkovateľ (v podobe poskytovateľa) a či bude mať ultimátnu povinnosť aj samotný daňovník v prípade neexistencie sprostredkovateľa (analogický prístup ako v prípade DAC 6). Povinnou osobou by mohol byť poskytovateľ kryptoaktív, poskytovateľ elektronických peňazí, finančné inštitúcie a pod. Bude vhodné, aby všetky tieto povinné osoby mali rovnaké povinnosti vyplývajúce z DAC 8. Aj v rámci DAC 8 by sa mal vyžadovať identifikátor právnickej osoby (tzv. LEI), ktorý by pomohol jednoznačne určiť poskytovateľa kryptoaktív, elektronických peňazí a pod., jeho sídlo a prípadne aj určenie štátu a tým pádom aj správcu dane, voči ktorému by mal povinnosť oznamovania. Tento LEI by mal byť jednotný pre EÚ, najlepšie globálne. Zároveň je aj otázkou, či by niektoré osoby nemali požívať výnimku z oznamovania (ako napr. pri DAC 2 neoznamujúce finančné inštitúcie alebo napr. pri DAC 6 sprostredkovatelia, ktorí požívajú zákonnú povinnosť mlčanlivosti)
- Presné stanovenie, ktoré transakcie obsahujúce kryptokatíva a elektronické peniaze sa majú oznamovať príslušným orgánom a na ktoré sa prípadne vzťahuje výnimka z oznamovania. Výnimky pri transakciách, aj pri povinných osobách môžu spôsobiť nežiadané legislatívne medzery spôsobujúce potenciálne daňové úniky.

3. ÚROVEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3.1 Zdaňovanie kryptoaktív (virtuálnej meny) na SR

V podmienkach Slovenskej republiky neexistuje definícia pojmu „kryptoaktívum“. V právnom poriadku SR sa používa len pojem „virtuálna mena“ a definíciu nachádzame v Metodickom usmernení Ministerstva financií SR¹⁶. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) operuje s pojmom virtuálna mena, ale len v spojitosti s jej predajom. Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý je charakterizovaný ďalšími znakmi ustanovenými v Usmernení MFSR. Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov je zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodnej zmluvy. Príjem z predaja virtuálnej meny nie je oslobodený od dane a je predmetom dane. Príjem z predaja virtuálnej meny¹⁷ je predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá virtuálnu menu zaradenú do obchodného majetku. Konkrétne tento príjem zaraďujeme medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov¹⁸. V prípade osôb, ktoré zisťujú základ dane podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov ide rovnako o zdaniteľný príjem podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov a podľa § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov je predaj virtuálnej meny súčasťou základu dane.

Z hľadiska zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa virtuálna mena nadobudnutá za odplatu považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky, a to len za predpokladu, že napĺňa definičné znaky majetku zakotvené v § 2 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve¹⁹. Virtuálnu menu z účtovného hľadiska možno oceniť reálnou hodnotou ako cenné papiere určené na obchodovanie.²⁰

4. ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNEJ MENY VO SVETE

Príjem zo samotnej ťažby virtuálnej meny nie je v podmienkach SR zdaniteľným príjmom na rozdiel od niektorých iných štátov napr. Chorvátsko, Fínsko, Slovinsko, Rakúsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké. Ako bolo aj vyššie uvedené, v Slovenskej republike sa

¹⁶ Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, dostupné:

<https://www.mfsr.sk/files/archiv/financny-spravodajca/4577/2/Usmernenie-k-virtualnym-menam.pdf>

¹⁷ Podľa §2 písm. ai) zákona o dani z príjmov sa predajom virtuálnej meny rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

¹⁸ Mnoho štátov považuje z daňového hľadiska virtuálnu menu za majetok. Napr. česká republika, Austrália, Čile, Francúzsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia považujú virtuálnu menu za nehmotný majetok. Argentína, Slovensko, Dánsko, Chorvátsko, Izrael považujú virtuálnu menu za finančný majetok. Napr. Rakúsko, Kanada, Čína považujú virtuálnu menu za komoditu/virtuálnu komoditu. Len v niektorých krajinách sa virtuálna mena považuje za menu: napr. Belgicko, Poľsko, Taliansko atď. Vid' bližšie OECD (2020), Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, OECD, Paris. Dostupné: www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emergingtax-policy-issues.htm

¹⁹ Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien

²⁰ § 25 ods. 1 písm. e) bod 3a zákona o účtovníctve

zdaňuje až príjem z predaja virtuálnej meny, teda keď sa prvýkrát začne nakladať s virtuálnou menou po jej vyťažení²¹. Rovnaká situácia je aj napr. v Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Estónsku atď. Vo väčšine krajín je uvedený príjem z nakladania s virtuálnou menou (predaj, výmena a pod.) zdaňovaný ako príjem z kapitálového majetku. V niektorých ďalších štátoch je príjem z nakladania s virtuálnou menou zaradený ako napr. ostatný príjem²² (napr. Slovenská republika) alebo aj ako príjem z podnikania. V určitých prípadoch vznik daňovej povinnosti u virtuálnej meny závisí od toho, či je ťažba vykonávaná ako súčasť podnikania alebo súkromne pre vlastnú potrebu (napr. vo Švajčiarsku sa ťažba virtuálnej meny zdaňuje len ak sa vykonáva v rámci podnikania a keď osoba ťaží virtuálnu menu súkromne, nie v rámci podnikateľskej činnosti).²³

Pri zdaňovaní virtuálnych mien je podstatné zadefinovať čo sa rozumie pod „nakladaním“ s virtuálnymi menami, t.j. aký spôsob nakladania sa zdaňuje. V podmienkach Slovenskej republiky pod slovom „nakladanie“ s virtuálnymi menami rozumieme predaj virtuálnych mien, pod čo sa podľa § 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. zaraďuje „výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.“ Nakladanie s virtuálnou menou môžeme vo všeobecnosti chápať ako výmenu virtuálnej meny za odplatu/protiplnenie – v podobe výmeny za fiat peniaze, výmeny za inú virtuálnu menu alebo kryptoaktíva; výmeny v podobe platieb za tovary a služby, alebo mzdy. Vo väčšine štátov sú všetky vyššie uvedené spôsoby nakladania s virtuálnou menou za protiplnenia (fiat peniaze, iná virtuálna mena, kryptoaktívum, platby za tovary a služby) zdaniteľné. Existujú však aj výnimky. Portugalsko, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a pod. predstavujú štáty, v ktorých akákoľvek výmena kryptovaktív uskutočnená fyzickou osobou - nepodnikateľom nie je zdaniteľným príjmom, t.j. výmena virtuálnej meny podlieha zdaneniu až keď je táto výmena uskutočňovaná v rámci podnikateľskej aktivity. Napr. v Estónsku pri výmene virtuálnej meny v podobe platby za tovary a služby nevzniká osobe daňová povinnosť. Napr. vo Francúzsku, Poľsku, Chile daňová povinnosť nevzniká, ak sa virtuálna mena vymení za inú virtuálnu menu. Ak však ide o výmenu virtuálnej meny bez protiplnenia/odplaty, takáto výmena sa vo väčšine prípadov nepovažuje za zdaniteľnú udalosť. Pojem „bez protiplnenia/odplaty“ predstavuje napr. darovanie virtuálnej meny alebo dedenie. Vo všeobecnosti v prípade darovania virtuálnej meny môžu existovať 2 prístupy z hľadiska daňového práva. V prvom prípade môže byť darovanie považované pre darcu za nakladanie s virtuálnou menou na daňové účely a môže tým pádom predstavovať aj vznik daňovej povinnosti (napr. Veľká Británia uvedené zdaňuje ako príjem z kapitálového majetku). V druhom, bežnejšom prípade, darovanie nebude viesť k zdaneniu ani na strane darcu ani na

²¹ Podľa Hrabčáka sa „Výnos z ťažby sa zahŕňa do základu dane v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k predaju digitálneho platidla.“ Pozri: HRABČÁK, L. (2019): „Virtuálna mena“ a právo. In Vplyv moderných technológií na právo (Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice. Rovnako aj: HRABČÁK, L. a kol.: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice: ŠafárikPress, 2021. 116 s.

²² § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov

²³ OECD (2020), Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, OECD, Paris. Dostupné <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.pdf>

strane obdarovaného. Na území Slovenskej republiky boli daň z darovania a daň z dedenia zrušené v roku 2004, preto prípadné darovanie alebo dedenie virtuálnej meny nebude viesť k vzniku daňovej povinnosti. Daň z dedičstva však aj v súčasnosti existuje vo viacerých štátoch (napr. Nemecko, Fínsko, Veľká Británia, Holandsko, Španielsko atď.) a viaceré štáty zároveň považujú aj virtuálnu menu za majetok, ktorý je možné zdediť.²⁴ Aj Slovenská republika považuje virtuálnu menu za finančný majetok, avšak z dôvodu zrušenia dane z dedičstva ju pri dedení nezdaňuje.

ZÁVER

Posledné roky došlo k masívnemu rozvoju kryptoaktív a elektronických peňazí a ich ďalší vývoj neutícha. V súčasnosti absentuje jednotná a komplexná regulácia kryptoaktív čo má negatívne dôsledky v podobe právnej neistoty pre všetky zainteresované subjekty – poskytovateľov aj vlastníkov kryptoaktív, štáty. OECD aj EÚ podnikajú kroky k zjednoteniu danej oblasti a prijímajú/novelizujú právne akty zaoberajúce sa kryptoaktívami (alebo jej jednotlivými typmi). Na úrovni EÚ je potrebné spomenúť najmä návrh nariadenia MiCA, ktorý by mal zaviesť jednotné definície následne používané aj v ďalších navrhovaných právnych aktoch, napr. DAC 8, novela AML smernice. Kryptoaktíva môžu byť pre ich rapidný rozvoj, nereguláciu, resp heterogénnu reguláciu, anonymitu využívané v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu a aj ako nástroj daňových únikov. Dôsledkom daňových únikov je strata alebo zníženie príjmov plynúcich do rozpočtov verejnej správy jednotlivých štátov. Preto je dôležité zakotviť riadne zdaňovanie kryptoaktív zabezpečujúce spravodlivý podiel dane každému zainteresovanému štátu. Digitalizácia v spojitosti s globalizáciou napomáhajú cezhraničným transakciám (nielen) s kryptoaktívami. Z uvedeného dôvodu štáty často nemajú vedomosť o zdaniteľných príjmoch svojich daňových rezidentov plynúcich z nakladania s kryptoaktívami. DAC 8 by mala zabezpečiť automatickú výmenu informácií o daňovníkoch používajúcich kryptoaktíva a elektronické peniaze, investujúcich prostredníctvom nich, ako aj o príjmoch plynúcich z investícií súvisiacich s kryptoaktívami a elektronickými peniazmi alebo o platbách prostredníctvom nich. Návrh textu smernice DAC 8 by Európska komisia mala predložiť v 3 kvartáli 2021. Harmonizácia problematiky zdaňovania kryptoaktív a elektronických peňazí aspoň na úrovni členských štátov EÚ by jednoznačne zvýšila právnu istotu pre všetky zainvolované subjekty.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. DAUDRIKH, Y. Implementation of V. AML Directive into national legislation in the territory of the Slovak republic. In *Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration*. Scientific

²⁴ OECD (2020), Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, OECD, Paris. Dostupné <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.pdf>

- monograph. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences Riga, 2020, ISBN 978-9984-774-28-2, s. 416.
2. BEDNÁR, V. – RAKOVSKÝ, P., Otázky zdaňovania v digitalizovaných obchodných modeloch, In: *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*, Tomus XXXVIII, 1/2019, Bratislava, s. 4
 3. HESEKOVÁ, S. Požičiavanie formou peer to peer. In: *Justičná revue*. - Roč. 70, č. 10 (2018), s. 1076-1085
 4. HRABČÁK, L. (2019): „Virtuálna mena“ a právo. In *Vplyv moderných technológií na právo* (Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice
 5. HRABČÁK, L. a kol.: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice: ŠafárikPress, 2021. 116 s.
 6. SCARCELLA, L. Exchange of Information on Crypto-Assets at the Dawn of DAC8, dostupné: <http://kluwertaxblog.com/2021/03/29/exchange-of-information-on-crypto-assets-at-the-dawn-of-dac8/>

Právne akty Slovenskej republiky

1. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
2. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
3. Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien
6. Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

Právne akty EU

1. Smernica Rady 2014/107/EU z 9. decembra 2014 ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, tzv. DAC 2 Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, tzv. DAC 5
2. Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7
3. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, tzv. AML smernica

4. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937, tzv. MiCA

OECD zdroje

1. OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition
2. OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
3. OECD (2020), Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues, OECD, Paris.

KONTAKT NA AUTORA

andrea.szakacs@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám č. 6

810 00 Bratislava

Slovenská republika